

PAPO RETO – ALGUMAS DISCUSSÕES SOBRE SEXUALIDADE E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.15584418

Deise Priscila Delagnolo

¹Mestranda em Educação – Universidade Regional de Blumenau - FURB

ddelagnolo@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/1821872940951573>

AT03: Métodos e Práticas de Ensino e Aprendizagem.

RESUMO: Questões relacionadas à sexualidade são parte do desenvolvimento humano e do direito das pessoas sobre seus corpos, desde o exercício de seus prazeres ao direito de proteção mediante violações como abusos, gravidezes indesejadas, etc. Contudo, estudos apontam que para pessoas com deficiências esses exercícios são relegados de modo a lhes causar exclusão, violência e/ou desconhecimento acerca de seus corpos e sexualidades. Ainda, lhes é indicado que seriam assexuadas e/ou hipersexuadas indicando-lhes um padrão patologizantes quanto a sexualidade. Processos como desconhecimento e infantilização quanto ao exercício da sexualidade também são indicativos de que há um processo de exclusão social em relação à sexualidade das pessoas com deficiência. Objetiva-se explicar conceitos relacionados ao exercício da sexualidade às pessoas com deficiência, compartilhamento do Projeto intitulado: Pato reto, o qual se compôs em grupalidades de educação sexual. Objetiva-se incluir os estudantes com deficiência no direito e exercício de suas sexualidades. Por fim, indica-se o compartilhamento de experiências de outras práticas atinentes às temáticas apresentadas.

Palavras-chave: Educação Sexual; Pessoas com deficiência; Sexualidade.

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta recortes de relatos de experiência realizados em uma Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, do estado de Santa Catarina. É resultante do que se denomina de coletâneas educativas realizadas na instituição, da qual, a que se apresenta nas experiências citadas denomina-se: Papo Reto.

Tanto a escolha na nomeação dos grupos educativos, quanto o modo de manejar as temáticas, refletem a necessidade de dialogarmos e discutirmos com as pessoas com deficiências temáticas relacionadas ao exercício de suas sexualidades, desmistificando conceitos (Papo Reto) e possibilitando suas não vulnerabilizações sociais.

Por assim dizer, o objetivo projeto foi compartilhar saberes sobre a sexualidade humana, questões relacionadas a temas como: Masturbação, abuso sexual, métodos contraceptivos, dentre outros.

A justificativa se dá por estudos apontarem que inúmeros estudantes com deficiências

não possuem saberes sobre seus corpos e sexualidade, colocando-os em lugares de vulnerabilização sexual e retirando seus direitos por seus corpos e ao exercício de sua sexualidades.

Diante disto, a seguir compartilhamos discussões de pesquisadores acerca das temáticas, bem como os achados as práticas educativas, de modo, a poder contribuir com o conhecimento científico acerca dos temas e, encorajando profissionais de distintas áreas a trabalharem com temas que *a priori* podem ser polêmicos, mas constituem-se como urgentes aos atos sociais, educativos destinados às pessoas com deficiência.

2. METODOLOGIA

A metodologia deste trabalho contempla um relato de experiência com revisões de literatura acerca das temáticas que envolvem os temas elencados nos grupos educativos compartilhados no resumo que se apresenta. Foram realizadas pesquisas no Portal de Periódicos da CAPES, no Google Acadêmico, envolvendo os seguintes descritores: Pessoas com deficiência sexualidade; Estigma e Preconceito; Masturbação e Pessoas com deficiência, abuso sexual e pessoa com deficiência.

Ao final da leitura e análise dos materiais, foram relacionados os estudos dos artigos com os achados das práticas educativas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Gesser; Nuernberg (2014) nos mostram que questões relacionadas à sexualidade das pessoas deficiência culminam em estigmas e isolamentos sociais. Para os autores há uma marcação social que as pessoas com deficiência seriam assexuadas e que o exercício da sexualidade seria lhes negado pela via de um discursividade que gera a violação de seus direitos sexuais e reprodutivos.

Este modo de conceber as pessoas com deficiência, as colocaria em um lugar de violação de direitos e vulnerabilidade social, Gesser, Nuernberg, (2014).

Riberiro; Maia (2010) discutem que a sexualidade é uma construção discursiva, dito de outra maneira, os modos como se exprime a sexualidade se modificam a longo de diferentes formações discursivas, estando relacionada não apenas ao sexo, mas distintas formas de manifestação da sexualidade, desde o uso dos prazeres corporais, até a normalidade reprodutiva do sexo.

Contudo, para os autores, a sexualidade das pessoas com deficiência é tratada como

estigma, revelando compreensões sociais de que esses sujeitos seriam assexuados, hiperssexuados, com desejos incontrolláveis e/ou exacerbados, seriam pouco atraentes, dentre outros, Riberiro, Maia (2010).

Os mesmos autores problematizam a construção social do estigma, no qual, se normaliza a vida das pessoas sob uma noção de rótulo, ou seja, as pessoas não são mais vistas como sujeitos de direitos, mas sim, como portadores de determinadas condições, dito de outro modo, a pessoa não é mais vista, mas sim seu rótulo, sua deficiência passam a delimitar o modo como a sociedade deseja que este sujeito viva e seja conduzido na vida social.

Ao compreender-se que as pessoas com deficiência seriam assexuadas, tem-se como efeito o negligenciamento de cuidados contra “situações de abuso e se omitem a essas pessoas o direito de acesso a orientação e educação sexual” (Ribeiro, Maia, 2010, p. 165). Diante disso, os pesquisadores indicam a vulnerabilização de pessoas com deficiência no que tange a situações de violência sexual, “poder abusivo de cuidadores, falta de punição de agressores”, dentre outros (Ribeiro, Maia, 2010, p. 165).

Os autores citados nos mostram que os programas de orientação/educação sexual não são desenvolvidos para pessoas com deficiência por compreender-se que estas seriam assexuadas. Os pesquisadores ainda destacam que falar sobre educação sexual com estas pessoas seria um modo de lhes estimular ao sexo, criando condições de efetivas relações sexuais, gravidez, o que indica certo temor às famílias e escolas. Contudo, a falta de informação e educação acerca da temática colocaria as pessoas com deficiência em processo de vulnerabilização, ressaltando e a existência de programas de orientação/educação sexual indicam auxílio quando ao exercício da sexualidade (Riberiro, Maia, 2010).

Sendo a escola um espaço de circulação social e de desenvolvimento de distintos saberes, a sexualidade passa a ser um objeto de debate e instrução, contudo, Maia (2001) nos mostra que embora existam grupos de pesquisadores ativistas à garantia de direitos sexuais das pessoas com deficiência, esta ainda é vislumbrada como um entrave para discussões maiores, pois, como dito anteriormente, o estigma e preconceito com relação à sexualidade das pessoas com deficiência, acaba por gerar barreiras na educação sexual destas pessoas.

Diante destas breves considerações, compartilha-se o desenvolvimento de um Projeto Institucional e Pedagógico que teve como objetivo fornecer informações acerca da sexualidade, do sexo, bem como orientações relacionadas à violência sexual para estudantes de uma Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, localizada no estado de Santa Catarina.

O objetivo foi possibilitar que os estudantes pudessem compartilhar suas dúvidas e curiosidades acerca da temática citada. Foram realizados grupos para discussões de temáticas

escolhidas pelos estudantes. Os grupos foram realizados semanalmente durante o período de um mês, no qual foram discutidos os seguintes temas: Masturbação, utilização de métodos contraceptivos, abuso sexual, desejos sexuais, dentre outros.

Durante a realização dos grupos de debate, constituído por estudantes com idades acima de 20 anos, observou-se, que estes não possuíam conhecimentos acerca da violência sexual. O que nos faz compreender que durante seus processos educativos, não lhes foi instruído acerca da necessidade de intimidar possíveis coerções, intimidações, ameaças ou chantagens que pudessem vir à passar ao longo da vida. Destacando a vulnerabilização de seus corpos e desejos, de suas autonomias, bem como a produção da individuação de seus desejos.

Conforme delega o Ministério da Saúde (Brasil, 2010) ampliando as vulnerabilizações no que tanto a temas como estupro, incesto, assédio sexual, exploração sexual, manipulações de genitálias, dentre outros.

No que tange às masturbações, os temas apontaram inúmeras dúvidas dos estudantes: desde a incompreensão sobre os locais onde tal ato seria aceito (privado X público), a normalização da masturbação como um ato próprio dos desejos humanos, dentre outros.

Pieczkowski (2007) nos mostra sobre os estigmas e preconceitos que demarcam as trajetórias das pessoas com deficiência, de modo que, lhes é negado tanto no núcleo familiar, como social e escolar os conhecimentos acerca de seu corpo e sexualidade, culminando em processos que podem lhes vulnerabilizar quanto ao exercício de seus desejos.

Os métodos contraceptivos também foram discutidos, apontando processos infantilização nos discursos dos estudantes, os quais são observados em compreensão como o desconhecimento acerca dos processos de gestação e gravidez, produzindo falas como: *“Acho que os bebês vem da barriga da mãe”*, *“Acho que é uma semente que cresce”* tal desconhecimento revela por um lado a falta de informações acerca dos tema e por outro os modos de vulnerabilizar seus corpos, pois, conforme relata Pieczkowski (2007), as pessoas com deficiências desenvolvem suas sexualidades, por assim dizer, seu corpos, genitálias, órgãos de reprodução, mas o que se percebe é a infantilização e, por assim dizer, exclusão dessas pessoas ao universo da sexualidade reprodutiva.

Por fim, trabalhou com questões atinentes à violência sexual, indicando como devem proteger seus corpos diante de possíveis violações, como trabalhar com seus desejos e interesses, procedimentos como busca de auxílio diante de situações desconhecidas e que lhes causem repugnância, dentre outro.

As experiências nos possibilitaram compreender a necessidade da educação sexual para

peças com deficiências, pois os processos sexuais como estigma, preconceito, infantilização, patologização acabam por excluindo-as ao direito sobre seus corpos e sexualidades.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sabe-se da extensão dos debates científicos que envolvem as discussões acerca dos debates acerca da sexualidade e as pessoas com deficiência, dos quais neste, brevemente apresentamos o desconhecimento por parte deste grupo de estudantes à inúmeros aspectos relacionados à temática.

Os resultados nos mostraram a necessidade das famílias e escolas tratarem as pessoas com deficiência como corpos sexuados, vulnerabilizados, corpos adultos, melhor dizendo, corpos com desejos e por assim dizer, corpos que demandam processos educativos que auxiliem os sujeitos em distintos processos sociais e individuais que a sexualidade indica.

Compreende-se que a temática abordada comporta um duplo estigma, à saber, o estigma de que pessoas com deficiência não possuem sexualidade ou as desenvolvem de modo exacerbado e por outro, o estigma do silêncio por parte de escolas e famílias o que tange o desenvolvimento da sexualidade destas pessoas e estudantes.

Considera-se que outros estudos, principalmente relatos de experiências sejam compartilhados, de modo a possibilitam uma maior compreensão por parte da comunidade educacional acerca da ampliação dos debates que envolvem a sexualidade, promovendo espaços de disseminação dos conhecimentos e processos de pertencimento à sexualidade para as pessoas com deficiência.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Linha de cuidado para a atenção integral à saúde de crianças, adolescentes e suas famílias em situação de violências:** orientação para gestores e profissionais de saúde. 1. ed. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2010. 104 p.

Artigo em Revista:

GESSER, Marivete; NUERNBERG, Adriano Henrique. Psicologia, sexualidade e deficiência: Novas perspectivas em direitos humanos. **Psicologia: ciência e profissão**, v. 34, n. 4, p. 850-863, 2014.

MAIA, Ana Cláudia Bortolozzi; RIBEIRO, Paulo Rennes Marçal. Desfazendo mitos para minimizar o preconceito sobre a sexualidade de pessoas com deficiências. **Revista brasileira de educação especial**, v. 16, n. 02, p. 159-176, 2010.

MAIA, Ana Cláudia Bortolozzi. Educação sexual e sexualidade no discurso de uma pessoa com deficiência visual. **Revista Ibero-americana de Estudos em Educação**, v. 6, n. 3, p. 90-101, 2011.

MELLO, A. G.; NUERNBERG, A. H. Gênero e deficiência: interseções e perspectivas. *Rev. Estud. Fem.*, Florianópolis, v. 20, n. 3, p. 635-655, 2012.

PIECZKOWSKI, Tania Mara Zancanaro. Educação sexual de pessoas com deficiência mental. **Revista Educação Especial**, n. 30, 2007.